

YANGI O'ZBEKISTONDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI FAOL OLISHDA KICHIK KORXONALARNING ROLINI ORTASHTIRISH

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АКТИВИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

INCREASING THE ROLE OF SMALL ENTERPRISE IN ACTIVATING FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE NEW UZBEKISTAN

Islomov Baxtiev Anvarovich

Professor, Iqtisodiyot fanlari doktori,

«Xalqaro iqtisodiyot va biznes» kafedrasining professori,

G.V. Plexanov, nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti

Makushina Alla Yurievna

«Xalqaro iqtisodiyot» kafedrasida katta o'qituvchisi,

Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti

Аннотация

Maqolada kichik biznes sub'ektlarining tashqi iqtisodiy faoliyatini faollashtirish kuchaytirish masalalari ko'rib chiqiladi, O'zbekiston Respublikasida kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyatini davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmi o'rganiladi, shuningdek, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda va Yangi O'zbekistonning eksport salohiyatini rivojlantirishda kichik biznes tuzilmalarining roli tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqolada Yangi O'zbekistonda kichik biznes sub'yektlarining eksport-import operatsiyalari bo'yicha statistik ma'lumotlar keltirilgan, tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada kuchaytirish, eksport hajmini oshirish, uning tarkibini takomillashtirish, kichik biznesni rivojlantirish orqali biznes tuzilmalarining tashqi savdo aylanmasini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari ko'rsatilgan.

Калитсо'злар: *kichik biznes, tashqi iqtisodiy faoliyat, eksport salohiyati, eksport, import, tashqi savdo aylanmasini, diversifikatsiya.*

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы активизации ВЭД малого предпринимательства, рассматривается механизм государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства в Республике Узбекистан, а также осуществляется анализ роли малых предпринимательских структур в повышении конкурентоспособности национальной экономики и в развитии экспортного потенциала Республики Узбекистан. Кроме того, в статье приведена статистика по экспортно-импортным операциям субъектов малого предпринимательства в Республике Узбекистан, показаны возможности дальнейшего совершенствования внешнеэкономической деятельности, увеличения объема экспорта, совершенствования его структуры, диверсификации внешнеторгового оборота путем развития малых предпринимательских структур.

Ключевые слова: *малое предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность, экспортный потенциал, экспорт, импорт, диверсификация, внешнеторговый оборот.*

Abstract

The article discusses the issues of improving of foreign economic activity of small businesses, examines the mechanism of state promotion of foreign economic activity of small businesses in New

Uzbekistan, and also analyzes the role of small business structures in increasing the competitiveness of the national economy and in developing the export potential of New Uzbekistan. In addition, the article provides statistics on export-import operations of small businesses in New Uzbekistan, shows the possibilities of further improving foreign economic activity, increasing the volume of exports, improving its structure, diversifying foreign trade turnover through the development of small businesses.

Keywords: *small business, foreign economic activity, export potential, export, import, diversification of foreign trade turnover.*

Введение

«Новый Узбекистан - это государство, главной целью которого является обеспечение свободной, благоустроенной и благополучной жизни нашего многонационального народа. Это государство, развивающееся в строгом соответствии с общепризнанными нормами в области демократии, прав и свобод человека, опирающееся на принципы дружбы и сотрудничества с международным сообществом. Все мы должны глубоко осознать: поддержка предпринимательства - это наиболее эффективный способ обеспечения благосостояния населения, что является конечной целью построения Нового Узбекистана».[7]

Усиление влияния мировой экономики на социально-экономическое развитие Нового Узбекистана происходит на фоне усиления глобальной конкуренции, повышения роли инновационных факторов развития в государствах-лидерах и перестройки мирового экономического порядка. Наряду с этим, неразвитость рыночных отношений в ряде отраслях (добывающая, энергетика, машиностроение, водное хозяйство) и сферах (финансовая, коммунальная, образовательная, научная) экономики усугубляет риски ее торгово-экономического развития, инновационного обновления и повышения эффективности и, следовательно, конкурентоспособности экономики.

Сложившаяся модель участия Узбекистана в международном разделении труда, основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, сырьевых товаров (золото, медь, цинк, газ, уран, кожа) и низкой доли товаров с высокой добавленной стоимостью в экспорте товаров, не сможет стать основой для укрепления позиции Нового Узбекистана на расширяющихся мировых рынках. Даже при условии устойчивого роста физического объема внешнеторговых поставок энергоносителей и сырья, составляющего 2-3% в год, общее расширение узбекского экспорта будет существенно уступать ожидаемой динамике мировой торговли (6-8% в год). Следовательно, доля Узбекистана в мировом экспорте при такой модели участия в среднесрочной перспективе будет снижаться. Без прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости, Узбекистан обречен на уменьшение своей роли в развитии мировой торговли и вытеснение ее из эффективного участия в мировом разделении труда.

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики, либерализация внешнеторговой политики, расширение географии экспорта, переход лидерства в структуре экспорта от сырья и промежуточной продукции к экспорту готовой продукции, повышение позиций национальной экономики на мировом рынке путем присоединения к ВТО с наименьшими потерями» – стратегическая задача Стратегии комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. [4]

Обзор литературы по теме

Среди наиболее важных исследований, которые освещают те или иные аспекты малого предпринимательства следует отметить таких авторов, как А.И. Агеев, А.Г. Аганбегян, А.В. Бусыгин, А.Г. Брагина, Н.Н. Бокарева, А.П. Бунич, В.Ю. Буров, О.В. Буторина, М.В. Васильев, И.П. Власов, В.В. Глинский, В.М. Диярханов, А.М. Ермошин, А.А.

Жук, О.Ю. Заславская, Р.Я. Ивасюк, С.П. Перегудов, Е.М. Примаков, В.Н. Сальникова, Р.Р. Сидорчук, А.Н. Спартак, И.В. Рожков, А.А. Стукало, А.Ю. Чепуренко, А.Ю. Юданов, А.М. Шестоперов, Н.П. Шмелев, Р.В. Якуткин, В.В. Радаев, Ю.М. Осипов, М.Г. Лапуста, А. Г. Поршнева и др.

Особенностям развития малого предпринимательства в Республике Узбекистан посвящены исследования таких узбекских ученых, как: Абдурахманова К.Х., Гулямова С.С., Исламова Б.А., Вахабова А.В., Расулова Т.С., Муминова Н.Г. и др. Вместе с тем, вопросы активизации ВЭД малого предпринимательства в Новом Узбекистане пока исследованы не в достаточной мере. Именно данным обстоятельством и обусловлена актуальность темы данного исследования, ее научная и практическая значимость.

Методология исследования

В ходе исследования были использованы методы системного анализа и сравнения, экономического анализа, теоретического и научного обобщения. Информационная база работы включает в себя законодательно-нормативные сводки в печати, различные электронные базы данных, размещенные на сайтах в сети INTERNET.

Анализ и результаты

В Республике Узбекистан в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы [5] продолжает совершенствоваться законодательная база, главной целью которой является создание общих экономических, правовых и организационных условий для формирования благоприятной предпринимательской среды и выхода субъектов малого предпринимательства на мировую арену.

В целях дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности, стимулирования увеличения экспортных поставок, повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости отечественных организаций-экспортеров, совершенствования деловой среды, исключения излишних и устаревших разрешительных процедур 21 февраля 2024 года Президентом был подписан Указ «О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан - 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса»[2], в рамках которого с 1 июля 2024 года предприятиям, запускающим производство с известными международными брендами:

- покрываются расходы на внедрение международных стандартов и экологическую сертификацию;
- освобождаются от таможенной пошлины все виды сырья, необходимые для продукции, производимой под известными международными брендами, с условием доведения доли локализации минимум до 60 %;
- отменяется плата за выдачу подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана с привлеченных специалистов известных международных брендов, таких как технологи, дизайнеры, маркетологи.[2]

Указом президента от 9 января 2024 года №УП-8 «О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства» с 1 марта 2024 года для предпринимателей отменяются 22 вида лицензий и разрешительных документов, полностью отменяется 7 видов разрешений, ещё 12 отменяются путём объединения, ещё 3 заменяются на порядок уведомления, что также активизирует внешнеэкономическую деятельность субъектов малого бизнеса в Новом Узбекистане.

Еще одним стимулом для предпринимательской деятельности призван стать рейтинг предпринимателей. О его важности говорилось в ходе открытого диалога главы государства с предпринимателями, затем были разработаны критерии и принципы данного рейтинга.

Рейтинг предусматривает разделение предпринимателей на 4 категории по 23 критериям, таким как продолжительность деятельности, уровень рентабельности, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения и размер заработной платы. Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Каждый предприниматель сможет узнать свою позицию и оценку в режиме реального времени.[6] Для предпринимателей с высоким рейтингом будут отменены все налоговые проверки, сумма налога на добавленную стоимость будет возвращена за одни сутки, а переплата по другим видам налогов – в течение трех дней. Будет создана возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.

Также, 14 марта 2024 года было подписано ПП-126 «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности», где говорится о том, что на базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта в Узбекистане учреждается Компания по развитию торговли под управлением ТПП. Она будет распределять средства, выделяемые из бюджета на поддержку экспортёров в виде субсидий и компенсаций, а также помогать им выходить на новые рынки. Компания покроет часть расходов экспортеров на страховую премию, транспортные расходы при экспорте продукции, внедрение международных стандартов финансовой отчетности, затрат на аренду зарубежных офисов, складов, торговых помещений, на содержание домов, а также на рекламные кампании.[3]

На основе мер, реализованных в стране за последние годы по стимулированию экспорта, оптимизации импорта и, в целом, по обеспечению сбалансированности внешней торговли, в январе-декабре 2023 года внешнеторговый оборот республики составил 62,6 млрд. долл. США и, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличился на 12,1 млрд. долл. США, или на 23,9%. В истории страны этот результат был зафиксирован как наиболее высокий показатель. (смотрите рисунок 1).

Рис.1. Динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан (млрд. долл. США)[8]

На сегодняшний день Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения со 198 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (21,9 %), Россией (15,8 %), Казахстаном (7,0 %), Турцией (5,0 %) и Республикой Корея (3,7 %).

Большая работа проводится по укреплению взаимоотношений с соседними странами, развитию связей между ними в социально-экономической, торгово-производственной и культурной сферах. (смотрите таблицу 1).

В январе-декабре 2023 года число участников внешнеторгового оборота в Новом Узбекистане достигло 35,0 тыс. (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оно увеличилось на 3,5 тыс. ед.), из них количество экспортеров составило 7,3 тыс. (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оно возросло на 89 ед.), а импортеров товаров

и услуг - 27,7 тыс. (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оно увеличилось на 3,4 тыс. ед.).[8]

В январе-декабре 2023 года объем экспорта продукции (работ, услуг) субъектов малого предпринимательства составил 7,1 млрд. долл. США, или 29,0 % от общего его объема.

Таблица 1.
Динамика крупных стран-партнеров во внешнеторговом обороте Республики Узбекистан (за 2021-2023 гг., млн. долл. США) [8]

<i>Страны</i>	<i>2021 г.</i>	<i>2022 г.</i>	<i>2023 г.</i>
КНР	7 452,5	9 059,7	13722
<i>Экспорт</i>	<i>2 529,1</i>	<i>2 632,0</i>	<i>2 461,8</i>
<i>Импорт</i>	<i>4 923,4</i>	<i>6 427,7</i>	<i>11 260,1</i>
Российская Федерация	7 550,5	9 381,8	9 883,8
<i>Экспорт</i>	<i>2 088,2</i>	<i>3 151,1</i>	<i>3 307,6</i>
<i>Импорт</i>	<i>5 462,2</i>	<i>6 230,7</i>	<i>6 576,1</i>
Казахстан	3 920,6	4 651,1	4 398,9
<i>Экспорт</i>	<i>1 178,4</i>	<i>1 407,5</i>	<i>1 372,5</i>
<i>Импорт</i>	<i>2 742,2</i>	<i>3 243,5</i>	<i>3 026,4</i>
Турция	3 410,0	3 382,0	3 099,7
<i>Экспорт</i>	<i>1 692,4</i>	<i>1 643,5</i>	<i>1 248,5</i>
<i>Импорт</i>	<i>1 717,6</i>	<i>1 738,5</i>	<i>1 851,2</i>
Республика Корея	1 898,8	2 342,5	2 343,2
<i>Экспорт</i>	<i>57,7</i>	<i>42,8</i>	<i>40,4</i>
<i>Импорт</i>	<i>1 841,1</i>	<i>2 299,8</i>	<i>2 302,9</i>

За январь-декабрь 2023 года объем продукции (работ, услуг) импорта малого предпринимательства составил 19 349,5 млн. долл. США, или 50,7 % от общего ее объема.

Рис.2. Динамика доли малого предпринимательства в экспорте и импорте Республики Узбекистан за 2000-2023 гг.(%) [8]

Рис.3. Динамика доли малого предпринимательства в экспорте и импорте Республики Узбекистан за 2018-2023 гг.(%) [8]

По данным рис.2 и рис.3 видно, что если в 2000 году доля малого предпринимательства в структуре экспорта Нового Узбекистана составляла всего 10,2%, то в 2023 году она составила 29,0%, в структуре импорта страны доля малого предпринимательства в 2000 году составляла всего 27,4%, то в 2023 году она составила 50,7%.

В настоящее время в Республике Узбекистан согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы поставлена цель - увеличение доли малого предпринимательства в экспорте – до 60% , а также Увеличение количества предприятий-экспортеров с 6 500 до 15 000 и географии экспорта – с 115 до 150 стран за счет совершенствования системы содействия экспорта в зарубежные государства продукции отечественных производителей. [5]

В заключении необходимо отметить, что развитие предпринимательства становится важнейшим фактором роста эффективности экономики страны, одним из наиболее емких ресурсов социально-экономических преобразований в мире. Малый бизнес обеспечивает стабильность экономического развития, повышение гибкости и адаптивности национальной экономики к динамично изменяющимся внешним и внутренним условиям.

В наши дни, глобализация всё больше и больше влияет на различные сферы нашей жизни. И влияет она не только на обыденную жизнь людей, но и на бизнес в том числе. И её влияние на малый бизнес проявляется в росте внешнеэкономической активности, повсеместном использовании глобальных информационных технологий, унификации форм и деловых стандартов предпринимательской деятельности. Но степень воздействия глобализации и вовлечение в этот процесс малых предприятий страны во многом зависит от национальных особенностей, государственной политики в области внешнеэкономической деятельности малого бизнеса, готовности и способности противостоять вызовам глобализации на основе национальных конкурентных преимуществ и использовании передового опыта малых фирм зарубежных стран.

Выводы и предложения

Несмотря на то, что в Новом Узбекистане сделано уже немало для стимулирования внешнеэкономической активности субъектов малого предпринимательства, все же можно предложить ряд следующих рекомендаций:

- Дальнейшее расширение финансовой и кредитной поддержки деятельности субъектов предпринимательства, выходящих на мировую арену;

- Дальнейшее стимулирование экспортной деятельности субъектов предпринимательства при помощи системы льгот, предоставляемых субъектам предпринимательства - экспортерам;
- Принятие дополнительных мер по дальнейшему упрощению налоговых систем, сокращению их ставок, а также таможенных процедур, сокращению сроков их осуществлению и снижения тарифов на проведение внешнеторговых операций;
- Необходимо улучшить систему работы электронной формы оформления всех документов и разрешительных процедур, связанных с предпринимательской деятельностью;
- Развитие транспортного обеспечения ВЭС и увеличение экспорта транспортных и транзитных услуг;
- Развитие новых транспортных коридоров;
- Оптимизация транспортных затрат в стоимости экспортных грузов Республики Узбекистан;
- Техническое переоснащение малых предприятий, многие из которых имеют примитивное оборудование;
- Повышение образовательного уровня и профессиональной подготовки специалистов для субъектов МП, создание сети разнотипных учебных заведений, организацию процессов стажировки и повышения квалификации, особенно во внешнеэкономической деятельности;
- Реализация комплекса мер по повышению эффективности инвестиций в модернизацию соответствующей материально-технической базы;
- Создание национального центра передового предпринимательского опыта;
- Особое внимание уделять вопросам укрепления предпринимательских возможностей молодежи.

Таким образом, субъекты малого предпринимательства играют важнейшую роль в активизации ВЭД в Новом Узбекистане, так как они отличаются мобильностью и быстрой адаптации к современным требованиям мировой экономики.

Дальнейшее совершенствование внешнеэкономической деятельности, увеличение объема экспорта, совершенствование его структуры, в целом, диверсификация внешнеторгового оборота будут способствовать модернизации экономики, достижению качественных изменений в структурном составе экономики через повышение её конкурентоспособности, дальнейшего экономического развития и роста благосостояния населения.

Список литературы:

1. Указ от 21.02.2024 г. «О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса». Режим доступа: <https://www.norma.uz/>.
2. Указ от 21.02.2024 г. «О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса». Режим доступа: <https://www.norma.uz/>.
3. ПП-126 от 14 марта 2024 года «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности». Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6838940>
4. Концепция комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. Режим доступа: <https://regulation.gov.uz/ru/document/8839>
5. Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы. Режим доступа: https://president.uz/ru/pages/view/strategy?menu_id=144
6. Будет внедрен рейтинг устойчивости предпринимателей. Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/6969>
7. «Новый Узбекистан – страна демократических преобразований, больших

возможностей и практических дел». Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/4547>

8. www.stat.uz – Официальный сайт Госкомстата РУз. Режим доступа: <https://stat.uz/uploads/doklad/2023/yanvar-dekabr/ru/8.pdf>